

ҶОЙГОҶИ ИБОРАҶОИ ИСМИИ ИЗОФӢ ДАР ҶАЗАЛИӢТИ ҶАЛОЛИДДИНИ РУМӢ

ШАҲНОЗАИ ТУРСУНЗОДА

Омӯзгори кафедраи забон ва фарҳанги Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкориҳои Тоҷикистон. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе

Аннотатсия: Дар мақолаи нақши ибораҳои исмии изофӣ дар ғазалиёти Ҷалолӣдини Румӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф зимни баррасии масъалаи мазкур корбурд, анвоъ ва роҳҳои истифодаи ибораҳои исмии изофиро дар ғазалиёти Ҷалолӣдини Румӣ нишон дода, саҳми шоирро дар офаридани ибораҳои исмии изофӣ нек арзёбӣ кардааст.

Вожаҳои калидӣ: забонишиносӣ, ибораҳои исмии изофӣ, роҳҳои калимасозӣ, муносибати муайянқунандагӣ, ибораҳои изофии пурқунандагӣ, ибораҳои изофии ҳолӣ.

МЕСТО ОТЫМЁННЫХ ИЗАФЕТНЫХ СЛОВСОЧИТАНИЙ В ГАЗЕЛЯХ ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ

ШАҲНОЗА ТУРСУНЗОДА

Преподаватель кафедры языка и культуры Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Республика Таджикистан, г. Душанбе

Статья “Место отымённых изафетных словосочитаний в газелях Джалолӣдина Руми” посвящено исследованию особенностей отымённых изафетных словосочитаний в жанре газели, которым изобилует наследие Джалолӣдина Руми. Автор статьи при проведении анализа данной проблемы уделяет особое внимание видам и использованию, данное проблемы даёт особое внимание о вид и использование, отымённых изафетных словосочитаний в газелях поэта. Автором особо отмечен вклад поэта в формирование отымённых изафетных словосочитаний в таджикском языке.

Ключевые слова: Лингвистика, придаточные существительные, способы образования слов, отношения идентификации, придаточные фразы-заполнители, придаточные пустые фразы.

THE PLACE OF NAMED IZAFET WORD COMBINATIONS IN THE GAZELLES OF JALOLIDDIN RUMI

SHAHNOZAI TURSUNZODA

Lecturer at the Department of Language and Culture of the International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan. Republic of Tajikistan, Dushanbe

Annotation: The article “The Place of Named Izafet Word Combinations in the Ghazals of Jaloliddin Rumi” is devoted to the study of the features of named izafet word combinations in the genre of ghazal, which is abundant in the legacy of Jaloliddin Rumi. The author of the article, when analyzing this problem, pays special attention to the types and use of denominated izafet phrases in the poet's ghazals. The author especially noted the poet's contribution to the formation of denominated izafet phrases in the Tajik language.

Keywords: Linguistics, subordinate nouns, ways of forming words, identification relations, subordinate filler phrases, subordinate empty phrases.

Аз пажӯҳиши эҷодиёти мондагори намояндагони адабиёти классикии тоҷик аз назари илми забонишиносӣ айён мегардад, ки шоиру нависандагон, муаррихону фарҳангшиносон ва,

умуман, қаламкашон барои ифодаи каломи бадеъ, маънии баланду ибрази андешаи бикр, таъмини назокат, салосат нафосат ва балоғати сухан аз тамоми имконоти забон, аз чумла роҳҳои калимасозӣ, ибораорой, инчунин чумлабандӣ самаранок истифода мебаранд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар баробари дигар воҳидҳои нутқ нақши ибораҳо дар чумла барои баёни фикри ҷолибу нишонрас басо муҳим мебошад. Ибора нисбат ба калима мафҳуми мураккабтарро ифода мекунад. Аммо калима мафҳуми содари мефаҳмонад. Масалан, об, равон, оташ, сӯзон шахс, воломақом мафҳуми сода мебошанд. Аммо ибораҳои оби равон, оташи сӯзон, шахси воломақом мафҳуми мураккабро ифода мекунад. Маҳз ҳамин хусусияти фарқкунандаи ибораро ба назар гирифта, ин воҳиди нахвири дар илми забоншиносӣ бо чунин таъриф ёд мекунад: «Ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно, ки аз рӯйи қонунҳои таърихии забон бо ёрии воситаҳои грамматикӣ забон бо ҳам алоқаманд шуда, як мафҳуми мураккаби ба ҳиссаҳо тақсимшавандаро ифода мекунад, ибора номида мешавад» [1, 23].

Ибораҳо аз ҷиҳати маъно шаш хел мешаванд: ибораҳои исмӣ, сифатӣ, шуморавӣ, ҷонишинӣ, феълӣ, зарфӣ. Доир ба паҳлуҳои гуногуни ибора, анвоъ ва қорбасти он дар асарҳои бадеъ ва публицистӣ мақолаву рисолаҳои илмӣ арзишманд таълиф шудаанд [1, 20; 2, 128; 3, 56; 8, 72; 9, 210; 11, 123].

Ин ҷо метавон номи як зумра забоншиносони тоҷик – М. Қосимова, А. Мирзоев, Б. Камолитдинов, Д. Хоҷаев, А. Алиев, С. Абдурахимов, А. Халилов, А. Акрамов, Х. Камолов, С. Қодирова, А. Давлатовро ёдрас намуд.

Масалан, Қодирова С. А. дар монографияи илмиашон таҳти анвони «Вижагиҳои нахви афсонаҳои тоҷикӣ», ки бевосита ба таҳлилу баррасии ибораҳои исмӣ изофӣ бахшида шудааст, қорбурд, мавқеъ ва роҳҳои истифодаи ибораҳои изофиро дар асоси матнҳои афсонаҳои халқӣ баррасӣ кардааст. Аз чумла, чунин қайд мекунад: «Дар ташкили ибораҳои забони тоҷикӣ нақши алоқаи изофӣ нисбат ба алоқаҳои дигар назаррас мебошад. Инчунин, ин тарзи ҷойгиршавии калима дар чунин ибораҳо устувор аст» [4, 20].

Х. Камолзода дар мақолаашон таҳти унвони «Оид ба алоқаи изофӣ ва муодилҳои он» доир ба алоқаи изофӣ сухан ронда, ҳолатҳои ҷойи ин алоқаи грамматикиро гирифтани муодилҳои он дар асоси маводи «Таърихи Табарии Балғамӣ» пажӯҳиши бисёр арзишманд анҷом додааст. Одатан, дар ҳолати иваз шудани ҷойи ҷузъҳои ибора алоқаи изофӣ ба алоқаи ҳамроҳӣ ва вобастагӣ табдил меёбад [2, 132].

Забоншинос А. Давлатов бошад, ибора, анвоъ ва доираи истеъмоли ибораро дар «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус мавриди пажӯҳиши илмӣ қарор дода, ибораҳои изофиро дар асари номбурда ба се гурӯҳ ҷудо кардааст: ибораҳои изофии муносибати муайянкунандагӣ, ибораҳои изофии пуркунандагӣ, ибораҳои изофии ҳоли [3, 250].

Дар мақола мо оид ба ибораҳои исмӣ изофӣ дар ғазалиёти Ҷалолитдини Румӣ маълумот хоҳем дод. Ғазалиёти Ҷалолитдини Румӣ аз нуқтаи илми назари илми забоншиносӣ рангину гуногунпаҳлу буда, шоир барои офаридани образҳои бадеъ, нишонрас баён намудани симои қаҳрамони лирикӣ, васфи табиат, ситоиши ёр, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ аз бойгари забон бо маҳорати баланди эҷодӣ ва сабку услуби хоса истифода кардаанд.

Дар ғазалиёти шоир ҷойҳои ибораҳои исмӣ изофӣ бориз аст. Ин сухани мо чунин маъно дорад, ки шоири мумтоз дар ғазалиаташ аз ин навъи ибораҳо самаранок истифода кардааст. Аз рӯйи мушоҳида мо дар чилди дуҷуми «Девони қабир», ки фарогори 327 ғазал аст, шумораҳои ибораҳои исмӣ изофӣ хеле зиёд буда, дар доираи як мақола мо наметавонем, ки ҳамаи онҳоро ба риштаи таҳқиқ кашем. Мо ин ҷо тасмим гирифтаем, ки аз рӯйи имкон як қатор ибораҳои исмӣ изофии ғазалиёти Ҷалолитдини Румиро мавриди омӯзишу пажӯҳиш қарор диҳем.

Дар ин мақола ибораҳои зерин мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешавад. Мисолҳо: *ҷони гулистон, ҳазрати ман, ёди фалон, нури таҷаллӣ, ёди хароба, Мавлои Рум, доми шер, сифати ҳозирон, руҳи ту, шоҳи ҳаким, шаҳи соҳибқирон, санги гарон, даҳони ман, модари мушфиқ, лаби дарё, гулшани ту, ҷаҳони тардоман, таҷаллии Юсуф, дили мискин, сӯзи сина, тоби ту, хоки раҳ, хаёли Чин, мисоли об, чархи оинаранг, гӯши намоз, ҳасми*

муборак, газоли хеш, чехраи шеър, шеъри тоза, хумори ман, ишқи ту, дидаи шахбин, сояи ту, муҳраи таквин, сукуни ҳусн, суфраи пурчин, лутфи хештан, димоғи мо, ҳадиси ишқ, гардани ишқ, дарёи нургуҳар, зулфи шабмисол, захри ў, дарахти тубӣ, айши боқӣ, суфиёни ҷон, чашми одам, зиёни ҷон, шабгарди мубтало, оби дида, кунчи ғам, тадбири хунбаҳо, шаҳи хубрӯён, қабои ғафлат, хуми хусравонӣ, шахси мурда, кўҳи Тўр, ёри мухталиф, душмани ҷон, хасми ҳамдигар, шакаристони ту, назораи карам, умри мунқатеъ, маҷлиси аброр, шергири маст, пушти саманд, шоҳиди фалак, шерони ғамгин, мутриби уишоқ, меҳтари ҳалвоиён, ҷамоли адам, бандаи соҳибназарон, камари хидмат, дилороми паймоншикан, ҳадди ҳубулватан, сарпанҷаи ҳаҷр, мутриби дил, кавсари ман, гулзори рухат, хинги фалак, масдари ман, муждадеҳи васл, ақиқи бебаҳо, зулоли софият, магаси шикастапар, толиби офтоб, бандаи кажраванда, шишаи дил, маликаи латифхў, ҳусни бутон, ҷаҳони ҷон, хуршеди ҷамол, равнақи баҳор, гуссаи майфуруш, қарори мастон, наргиси нурхумор, заҳмати интизор.

Ибораҳои исмии изофии ғазалиёти Мавлоно Ҷалолиддини Румиро аз рӯи қолаби ҷузъҳои ибора ба гурӯҳҳои зерин дастабандӣ намудем:

1. Ибораҳои исмии изофии қолаби исму исм

Ин хели ибораҳо ғазалиёти Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ фаровон корбаст шудаанд. Шоир дар ин қолаб ибораҳои зиёде сохтааст, ки аз рӯи услуби баён фарқ карда меистанд. Дар ин қолаби ибораҳои исмӣ вобаста ба маъноӣ луғавии ҷузъҳои ибора муносибатҳои гуногуни маъноӣ ифода меёбанд. Масалан, ибораҳои исмии муносибати муайянқунандагӣ (артибутивий) -ро бо тобишҳои гуногун ифода менамоянд:

А). Ибораҳои исмӣ, ки нисбати ҷузъро ба кулл ифода мекунанд: *лаби дарё, таҷаллии Юсуф, чехраи шеър, чашми одам, оби дида, пушти саманд, ҷамоли одам, шишаи дил, ҳусни бутон, ҷаҳони ҷон, хуршеди ҷамол, нишони дил, гардани ишқ, сарпанҷаи ҳаҷр.*

Мисолҳо:

Чу ташна ояд густох **лаби дарё**,
Зи мавҷ теги барору бибурраш гардан [5, 7].

Агар **таҷаллии Юсуф** бараҳна хуштар аст,
Ду чашм боз нагардад магар ба пероҳан [5, 7].

Ғазоли хеш ба ман деҳ, ғазал зи ман бистон,
Намой **чехраи шеър**у ту шеъри тоза бубин [5, 9].

Дило, ду даст баровар сабук ба **гардани ишқ**,
Агрчи ў дорад хуни халқ дар гардан [5, 10].

Ба **сарпанҷаи ҳаҷр** бо чун мане
Раво нест зӯрозмоӣ, макун [5, 54].

Б). Ибораҳои ифодақунандаи муносибати маконӣ: *куҳи Тўр, хаёли Чин, хинги фалак, ҷони гулистон, Мавлои Рум.*

Мисолҳо:

Омада аз ғайб боз нури таҷаллӣ зи ишқ,
Дар тани **Мавлои Рум** аз нафаси ошиқон [5,5].

Гуфт, ки султон манам, **ҷони гулистон** манам,
Ҳазрати ман чун шаҳе, он гаҳе ёди фалон? [5, 5].

Чу оина зи ҷамолат **хаёли Чин** будам,
Кунун ту чехраи ман бин зи дард чин дар чин [5, 8].

Беҳуш шав чу Мӯсо, аз ҳирс пок шав,
Монанди **кӯҳи Тӯр** садо мекунӣ, макун [5, 19].

Ибораҳои исмии изофии қолаби исму сифат: *чаими бад, шоҳи ҳаким, шаҳи соҳибқирон, санги гарон, модари мушфиқ, ҷаҳони тардоман, дили мискин, чархи оинаранг, хасми муборак, шеъри тоза, дидаи шаҳбин, суфраи пурчин, дарёи пургуҳар, зулфи шабмисол, шабгарди мубтало, хуми хусравонӣ, шергири маст, шерҳои гамгин, млики латифхӯ, олами ғаддор.*

Ибораҳои зерини исмии изофии қолаби исму сифатҳои фавқуззикр ба гурӯҳи исмҳои изофии қолаби исму сифати аслии шомил буда, аз рӯйи муносибати артибутивӣ тобишҳои гуногунро мефаҳмонанд:

А). Ибораҳои, ки аломати зоҳирии ашёрро нишон медиҳад: **чархи оинаранг, шеъри тоза, суфраи пурчин, дарёи пургуҳар, зулфи шабмисол.**

Мисолҳо:

Расидаи ту ба олам, ба **чархи оинаранг**.
Кучост гӯши намозе, ки бишнавад омин [5, 8].

Ғазоли хеш ба ман деҳ, ғазал зи ман бистон,
Намой чеҳраи шеъру ту **шеъри тоза** бубин [5, 9].

Ҷамоли хусни ту сокин чу ишқу мо бечон.
Ҷабини ҳаҷри ту бечин чу **суфраи пурчин** [5, 9].

Эй сангдил, ту ҷонро **дарёи пургуҳар** кун,
Эй зулфи шабмисолаш дар нимшаб саҳар кун [5, 11].

Б). Ибораҳои ифодакунандаи хислати ботинӣ: *чаими бад, шоҳи ҳаким, шаҳи соҳибқирон, ҷаҳони тардоман, шергири маст, дили мискин, шерҳои гамгин, малики латифхӯ, олами ғаддор.*

Мисолҳо:

Маро зи даст мадеҳ, то самоъ гарм бувад,
Бикаш ту домани худ аз **ҷаҳони тардоман** [5, 7].

Азми сафар кун, эй дилу бар гов неҳ ту рахт,
Бо **шергири маст** мағӯ, тарки банд кун [5, 25].

Хатм кунам бар ин сухан ё бифишорамаш дигар?
Ҳукм турост, ман киям, эй **малики латифхӯ** [5. 83].

Зи ёди **олами ғаддор** бигзар,
Зи лутфи олам-ул-асрор бигӯ [5, 95].

В). Ибораҳои ифодакунандаи хислат ва хусусият: хасми муборак.

Мисолҳо:

Бидеҳ ба **хамси муборак** маро шашум ҷоме,
Бигӯ, бигиру дарошом хамс то хамсин [5, 9].

Г). Ибораи ифодакунандаи вазну андоза: **санги гарон.**

Мисол:

Агар сазои лаби ту набувад гуфтаи ман,
Барор **санги гарону** даҳони ман бишкан [5, 7].

Ибораҳои исмии изофии қолаби исму сифатҳои нисбӣ:
хуми хусравонӣ, дарахти тӯбӣ.

Мисолҳо:

Хоҳӣ **дарахти тубӣ**, нак, Шамсулҳаққи Табрес,
Хоҳӣ ту айши боқӣ дар зилли у саҳар кун [5, 11].

Дар **хумми хусравонӣ** май баҳри мост чӯшон,
Ин чо чӣ кор дорад ранчи хумор бо ман [5, 18].

3. Ибораҳои исмии изофии қолаби исму ҷонишин: *ёди фалон, руҳи ту, даҳани ту, гулшани ту, тоби ту, хумори ман, ишқи ту. Сояи ту, лутфи хештан, димоғи мо, хумори ту, захри ӯ, шакаристони ту, дилтанги ман, сарҳанги ман, кавсари ман, масдари ман, ғазоли хеш*

Ибораҳои мазкур аз рӯйи хелҳои ҷонишин чунин гурӯҳбандӣ шудаанд:

А). Ибораҳои соҳибиятро ба маънои васеяш мефаҳмонанд: *руҳи ту, даҳани ту, гулшани ту, тоби ту, хумори ман, ишқи ту, сояи ту, лутфи хештан, димоғи мо, хумори ту, захри ӯ, шакаристони ту, дилтанги ман, сарҳанги ман, кавсари ман, масдари ман.*

Мисолҳо:

Чанг кунам бо дили худ чуня лон,
То ту бигӯӣ сару **сарҳанги ман** [5, 3].

Андар **шакаристони ту** аз захр эминам,
Он захро ҳарифи шакар мекунӣ макун [5, 22].

Бифшонад гул, гулзори руҳат,
Дар ашки хушк ин **Кавсари ман** [5, 57].

Боқиш мағӯ то рӯзи дигар,
То дил набарад аз **масдари ман** [5, 58].

Б). Ибораҳои исмии қолаби исму ҷонишинҳои нафсӣ: **ғазоли хеш, лутфи хештан.**

Мисолҳо:

Ғазоли хеш ба ман дех, ғазал зи ман бистон,
Намой чехраи шеърӯ ту шеъри тоза бубин [5, 9].

Чу баркушодӣ аз **лутфи хештан** сари хум,
Димоғи мо зи хумори ту аст обистан [5, 10].

В). Ибораҳои исмии изофии қолаби исму ҷонишини номуайяни: *ёди фалон.*

Мисол:

Гуфт, ки султон манам, ҷони гулстон манам,
Ҳазрати ман чун шаҳе, он гаҳе **ёди фалон?** [5, 5].

Г). Ибораҳои исмии изофии қолаби исму ҷонишини муштарк: *хасми ҳамдигар. Мисол:*

Эй дӯстон, зи рашки ту **хасмони ҳамдигар**,
Ҳар дӯстро чӣ душмани ҷон мекунӣ, макун [5, 20].

Хулоса, ибораҳои исмии изофӣ дар ғазалиёти Ҷалолиддини Румӣ ҷойгоҳи махсусро ишғол намуда, шоир бо ин навъи ибораҳои исмӣ дар қолабҳои гуногун ҷунон ибораҳои пуробурунг сохтааст, ки дар забони адабӣ назир надоранд. Албатта, ба ин гурӯҳи ибораҳо он ибораҳои шомил мебошанд, ки бевосита ба услуби баён ва сабки хоссаи шоир марбутанд. Ибораҳои исмии изофии *хайли Чин, чархи оинаранг, сарпанҷаи ҳаҷр, гардани ишқ, мутриби дил, кавсари ман, шакаристони ту, чехраи шеър, хасми муборак, зулоли софият, хуми*

хусравонӣ ва монанди инҳоро метвонем ҳамчун намунаи олии услуби фардии шоир унвон кард.

АДАБИЁТ:

1. Абдусаттор Мирзоев. Ибораҳои феълии замонӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе, - 1972, 256с.
2. Абдурахимов С. Ибораҳои исмии изофӣ. // Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. – Душанбе, - 1967.- 128-146с.
3. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. –М. Высшая школа. – 1973. – 439 с.
4. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ. 2. Синтаксис. – Душанбе: Маориф, - 1984, 338.
5. Забон –рукни тоат. Маҷаллаи илмӣ. № 5. – Душанбе, 2011, 163 с.
6. Забон –рукни тоат. Маҷаллаи илмӣ. № 9. – Душанбе: Пойтахт, 2017, 264 с.
7. Қодирова С. А. Вижагиҳои наҳвии афсонаҳои тоҷикӣ (ибораҳои исмии изофӣ). – Душанбе: Ирфон, 2021. – 192 с.
8. Қосимова М. Н. Доир ба ибора дар забони тоҷикӣ // Маҷмуаи мақолаҳои илмиву методӣ оид ба таълими забон ва адабиёти тоҷик– Душанбе. – 1973. – С. 72-79.
9. Мирзоев Абдусаттор. Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ. – Душанбе: Деваштич, - 2002, 310с.
10. Чалолитдини Румӣ. Девони кабир. Ҷилди 2. – Душанбе: Адиб, 1993.- 464 с.
11. Ғаффоров Р. Ибора. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 2. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои факултети филологияи мактабҳои олии. – Душанбе: Маориф, 1984. – 320 с.